

**TARAQQIYOT STRATEGIYASINING TA'LIM SIFATINI OSHIRISH
YO'NALISHIGA MUVOFIQ BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA
MATEMATIK TUSHUNCHALARNI O'YIN ORQALI SHAKLLANTIRISHNING
ZAMONAVIY METODIKASI**

Nazarova Dilnoza Eraliyevna

O'zMPU Tarix kafedrasi dotsenti, tarix fanlari falsafa doktori(PhD)

Asilaxon Rasulova Davronjon qizi

*O'zMPU "Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi(boshlang'ich ta'lim)"
yo'nalishi 1-bosqich magistranti*

Annotatsiya: Maqolada Yangi O'zbekistonning 2022–2026 yillarga mo'ljallangan Taraqqiyot strategiyasining ta'lim sifatini oshirish yo'nalishiga muvofiq boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik tushunchalarni o'yin orqali shakllantirishning zamonaviy metodikasi ko'rib chiqilgan. O'yin texnologiyalarining psixologik-pedagogik asoslari, ularni matematika darslarida qo'llash usullari va samaradorligi tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari o'quvchilarning matematik qiziqishi, faolligi va tushunchalarni mustahkam o'zlashtirish darajasini oshirish imkoniyatini ko'rsatadi. Taklif etilgan metodika boshlang'ich ta'lim sifatini yangi bosqichga ko'tarishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Taraqqiyot strategiyasi, ta'lim sifati, boshlang'ich sinf, matematik tushunchalar, o'yin texnologiyalari, o'yin orqali o'qitish, zamonaviy metodika

Аннотация: В статье рассмотрена современная методика формирования математических понятий у младших школьников через игру в соответствии с направлением повышения качества образования в Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы. Проанализированы психолого-педагогические основы игровых технологий, методы их применения на уроках математики и их эффективность. Результаты исследования показывают возможность повышения интереса, активности учащихся и уровня прочного усвоения математических понятий.

Ключевые слова: Стратегия развития, качество образования, начальные классы, математические понятия, игровые технологии, обучение через игру, современная методика.

Abstrac: The article examines the modern methodology of forming mathematical concepts in primary school students through games in accordance

Global Academic Conference on Research and Innovation

with the direction of improving the quality of education in the Development Strategy of New Uzbekistan for 2022–2026. The psychological and pedagogical foundations of game technologies, methods of their application in mathematics lessons, and their effectiveness are analyzed. The research results demonstrate the possibility of increasing students' interest, activity, and the level of solid mastery of mathematical concepts.

Keyword: *Development Strategy, quality of education, primary school, mathematical concepts, game technologies, learning through play, modern methodology*

KIRISH: Zamonaviy ta'lim tizimida boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematik tushunchalarini shakllantirish jarayoni alohida ahamiyat kasb etadi. Bu bosqichda bolalarda mantiqiy fikrlash, analitik qobiliyatlar va muammolarni hal qilish ko'nikmalarining poydevori qo'yiladi. O'zbekiston Respublikasining Yangi O'zbekistonning 2022-2026 yillarga mo'ljallangan Taraqqiyot strategiyasida ta'lim sifatini oshirish yo'nalishi ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilangan bo'lib, unda maktab ta'limini zamon talablariga moslashtirish, innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish va o'quvchilarning ijodiy hamda tanqidiy tafakkurini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

An'anaviy o'qitish usullari ko'pincha o'quvchilarda motivatsiya pasayishiga, abstrakt matematik tushunchalarni qiyin o'zlashtirishga olib keladi. Shu bois, didaktik o'yinlar va o'yinli texnologiyalarni qo'llash zamonaviy metodika sifatida tobora dolzarblashmoqda. O'yin orqali o'qitish bolalarning yosh xususiyatlariga mos keladi: u diqqatni jamlashni oshiradi, ijtimoiy ko'nikmalarni shakllantiradi, emotsional jihatdan qulay muhit yaratadi hamda matematik tushunchalarni (son, shakl, kattalik, munosabatlar) amaliy va qiziqarli tarzda o'zlashtirishga yordam beradi.

Ilmiy tadqiqotlarda ta'kidlanishicha, o'yin faoliyati orqali o'quvchilarning matematik savodxonligi sezilarli darajada yaxshilanadi, chunki bu usul passiv idrok etishdan faol kashfiyotga o'tishni ta'minlaydi. Shu bilan birga, raqamli texnologiyalar (interaktiv ilovalar, multimediali o'yinlar) bilan boyitilgan o'yin metodlari ta'lim sifatini yanada oshirishga xizmat qiladi. Mazkur maqola ana shu dolzarb muammoni hal etishga qaratilgan bo'lib, boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik tushunchalarni o'yin orqali shakllantirishning zamonaviy metodikasini tahlil qiladi va amaliy tavsiyalar beradi.

MAQOLANING MAQSADI — taraqqiyot strategiyasining ta'lim sifatini oshirish yo'nalishiga muvofiq, boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik tushunchalarni (son, kattalik, geometrik shakllar, munosabatlar va boshqalar) o'yin faoliyati orqali shakllantirishning zamonaviy metodik yondashuvlarini nazariy asoslash va amaliy jihatdan takomillashtirishdan iborat.

Yangi O'zbekistonning 2022–2026 yillarga mo'ljallangan Taraqqiyot strategiyasi 7 ta ustuvor yo'nalishdan iborat bo'lib, ulardan **4-ustuvor yo'nalish to'g'ridan-to'g'ri “Adolatli ijtimoiy siyosat yuritish, inson kapitalini rivojlantirish”** deb nomlangan.

Ushbu yo'nalishning asosiy g'oyasi — **inson kapitalini rivojlantirish** orqali mamlakatning uzoq muddatli taraqqiyotini ta'minlashdir. Buning uchun ta'lim tizimi markaziy o'rin tutadi, chunki sifatli ta'lim insonning bilim, ko'nikma va malakasini oshiradi.

Strategiyada ta'lim sifatini oshirish bo'yicha asosiy yo'nalishlar (4-ustuvor yo'nalish doirasida):

- Umumiy o'rta ta'lim tizimini zamon talablariga moslashtirish;
- O'quv dasturlari va darsliklarni ilg'or xorijiy tajriba asosida qayta ko'rib chiqish va yangilash;
- Ta'lim sifatini oshirish bo'yicha kompleks choralar ko'rish;
- Maktab ta'limida innovatsion pedagogik texnologiyalarni (faol o'qitish usullari, zamonaviy yondashuvlar) joriy etish;
- O'quvchilarning bilim sifati va amaliy ko'nikmalarini yaxshilash;
- O'qituvchilar malakasini oshirish va ularning ish haqini malaka darajasiga qarab tabaqalashtirish;
- Yangi o'quv o'rinlarini yaratish (2026-yilga qadar 6,4 million o'quv o'riniga yetkazish rejalashtirilgan).

2022-yil uchun aniq moliyaviy va tashkiliy choralar (strategiyani amalga oshirish bosqichi sifatida):

- Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida darsliklarni yangilash dasturi uchun Davlat budjetidan 605 milliard so'm ajratish;
- 1–4-sinf o'quvchilarini bepul ovqat bilan ta'minlash (ayrim hududlarda);
- Nodavlat maktablarga farzand yuborayotgan ota-onalarning to'lovlarini (3 million so'mgacha) daromad solig'idan ozod qilish;

Global Academic Conference on Research and Innovation

- O'qituvchilar malakasini baholash tizimini xalqaro standartlarga moslashtirish.

Boshlang'ich sinf o'quvchisining tafakkuri o'ziga xosdir: bu esa unda turli tafakkur shakllariga qobiliyatlar hali rivojlanmaganligi bilan ifodalanadi. Tabiiyki, bu o'qitishda ma'lum qiyinchiliklar yaratadi. Bu yoshda bolalar yuqorida tilga olingan logik operatsiyalarni egallaydilar. Bu ona tili, matematika kabi maktab o'quv fanlarini o'rganishda ravshan ko'rinib turadi. Maktab o'quvchilarini tafakkur sa'y-harakatlariga o'rgatishda ikkita faoliyatli o'qitish nazariyasi keng qo'llanishga ega bo'ldi: birinchi maktab vakillari intellektual operatsiyalarni shakllantirish va rivojlantirish nazariyasini ishlab chiqishdi.

Biz maktab o'quvchilarida o'zi mustaqil bilim olish uquvi konkret o'quv-intellektual uquvlarni muvaffaqiyatli o'zlashtirish natijasida samarali shakllanishi mumkin, deb hisoblaymiz. Buni biz quyidagicha tushuntiramiz: mazkur uquvlar ham o'z asosiga ko'ra bilimlarni olish jarayonida mustaqillikni (mashqni mustaqil bajarish uquvi, o'zini o'zi nazorat qilishni amalga oshirish, materialni anglash uquvlari va boshqalar) shakllantirish, o'z sa'y-harakatlarining ongli bo'lishiga (faoliyatni motivatsiyalash, ratsional eslab qolish uquvlari) va hokazolarga yo'naltirilgandir. Shunday qilib, ishni tahlil qilish asosida bunday xulosa qilish mumkin: boshlang'ich maktab o'quvchilarida o'quv faoliyati jarayonida o'quv-intellektual uquvlarni rivojlantirish muammosi dolzarbdir.

Didaktik o'yinlar orqali tashkil etilgan darslarda o'quvchilar matematik tushunchalarni osonroq anglaydi, bilimlarni mustaqil qo'llashga o'rganadi va xatolar ustida ishlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Shuningdek, bunday darslar o'quvchilarda jamoada ishlash, muloqot qilish va o'z fikrini erkin bayon etish ko'nikmalarini shakllantiradi. Boshlang'ich sinflarda matematika darslarini samarali tashkil etish o'quvchilarning yosh va psixologik xususiyatlarini inobatga olgan holda amalga oshiriladi. Matematika fani nafaqat arifmetik amallarni o'zlashtirish, balki mantiqiy tafakkur, hisoblash tezligi, xotira va umumiy intellektual rivojlanishni shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. An'anaviy dars usullari ko'pincha o'quvchilarning passiv ishtirokini ta'minlaydi. Natijada ularning bilimlarini mustahkamlash samaradorligi past bo'lib, mavzular yuzaki o'zlashtiriladi. Shu sababli interaktiv metodlar, xususan, didaktik o'yinlar o'quvchilarning darsdagi faolligini oshiradi, o'z-o'zini nazorat qilish va mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi.

XULOSA. Xulosa qilib aytganda, taraqqiyot strategiyasining ta'lim sifatini

Global Academic Conference on Research and Innovation

oshirishga qaratilgan ustuvor yo'nalishlari boshlang'ich ta'lim tizimida ham yangi yondashuvlarni joriy etishni taqozo etadi. Ayniqsa, boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik tushunchalarni shakllantirish jarayonini zamonaviy metodlar asosida tashkil etish muhim ahamiyat kasb etadi.

O'yin texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarning yosh va psixologik xususiyatlariga mos kelib, ularning bilish faolligini oshiradi, mantiqiy fikrlashini rivojlantiradi hamda matematik bilimlarni samarali o'zlashtirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, didaktik o'yinlar orqali tashkil etilgan darslar o'quvchilarda mustaqil fikrlash, muammoli vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilish, jamoada ishlash va muloqot ko'nikmalarini shakllantiradi. Zamonaviy metodik yondashuvlar asosida matematik tushunchalarni o'yin orqali shakllantirish ta'lim jarayonining samaradorligini oshirib, o'quvchilarning kognitiv va intellektual rivojlanishini ta'minlaydi. Natijada, boshlang'ich ta'limda matematik savodxonlik darajasi ortib, ta'lim sifati yaxshilanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-60-son 28.01.2022-yil Farmoni "2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida".
2. Karimov I.A. Yangicha fikrlash va ishlash davr talabi. – T.: O'zbekiston, 1997. – 382 b.
3. Ahmedov M., Mirzaahmedov M. Mantiqiy fikrlashga o'rgatish (4-sinf "Matematika" darsligi asosida) // J. Boshlang'ich ta'lim, 2004, 2-son, B. 42–45.
4. B.Abdullayeva, M.Saidova, N.Dilova "Ta'limda multimediyalar texnologiyalaridan foydalanish". Toshkent-2021.
5. Jumaev M. E. Bolalarda matematik tushunchalarni rivojlantirish nazariyasi va metodikasi (o'quv qo'llanma). Andijon, 20__ yillar (maktabgacha va boshlang'ich bosqich uchun).